

XORIJDAGI MEHNAT MIGRATSIYASI: IQTISODIY RIVOJLANISH VA IJTIMOIY MUVOZANAT O'RTASIDAGI MUNOSABAT

Surayyo Eshmirzayeva Rahimjon qizi

Namangan Davlat Universiteti 5-kurs talabasi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16932371>

Abstract (Annotatsiya)

Ushbu maqolada xorijda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasi va ularning jamiyatdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, chet ellarda ishlayotgan vatandoshlarni yurtga qaytarish zarurati, bu jarayonning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari muhokama qilinadi. Tadqiqot davomida xorijdagi mehnat migratsiyasining foydali va salbiy jihatlari aniqlanib, optimal yondashuv bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: mehnat migratsiyasi, iqtisodiy ta'sir, pul o'tkazmalari, oila birligi, xorijda ishlash, ijtimoiy muammolar

1.Introduction(Kirish)

Hozirgi global iqtisodiy sharoitda ko'plab o'zbekistonliklar xorijiy davlatlarda ishlash orqali o'z hayoti va yaqinlarining farovonligini ta'minlashga intilmoqda. Bu hodisa O'zbekiston uchun ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarga ega. Bir tomondan, chet ellarda ishlayotgan fuqarolar tomonidan yuborilayotgan pul o'tkazmalari milliy iqtisodiyot uchun muhim manbaga aylangan bo'lsa, boshqa tomondan, ularning uzoq vaqt davomida oila va jamiyatdan ajralganligi bir qator ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Tadqiqot maqsadi:

Xorijda ishlayotgan yurtdoshlarimizning mamlakatga bo'lgan iqtisodiy, ijtimoiy ta'sirini o'rganish, ularni yurtga qaytarish zarurati va bu boradagi muvozanatli yondashuvni tahlil qilishdir.

Tadqiqot savoli:

1.Chet elda ishlayotgan o'zbekistonliklarning milliy iqtisodiyotga ta'siri qanday?

2.Ularni yurtga qaytarishning ijtimoiy va iqtisodiy afzalliklari nimalardan iborat?

3.Qanday yondashuv eng maqbul hisoblanadi: qo'llab - quvvatlashmi yoki qaytarishmi?

2.Methods (Metodologiya)

Tadqiqot dizayni:

Tadqiqot sifatli (qualitative) tahlil metodiga asoslanib olib borildi. Yozma manbalarni tahlil qilish va mavjud statistik ma'lumotlarni o'rganish asosida xulosalar chiqarildi.

Namunalar:

Tahlil uchun 2020 - 2024 - yillar oralig'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Jahon banki tomonidan e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlar shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi ochiq suhbatlar va ekspert fikrlari o'rganildi.

Usul va vositalar:

- Kontent tahlili: Mavjud rasmiy hisobotlar va maqolalar tahlil qilindi.
- Tematik tahlil: Migratsiya bilan bog'liq ijtimoiy holatlarni aks ettiruvchi mavzular ajratib olindi.

Tahlil usullari:

Ma'lumotlar mantiqiy va tematik guruhlariga ajratildi. Ularning o'zaro bog'liqligi aniqlanib, taqqoslash tahliliy usuli bilan baholandi.

3.Results (Natijalar)

- 2020 - 2024 - yillar davomida O'zbekiston fuqarolari tomonidan xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari yillik o'rtacha 8 - 10 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Bu mablag'lar milliy valyuta barqarorligiga va ichki iste'mol bozorining jonlanishiga sezilarli hissa qo'shmoqda.

- Xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlar o'z tajribalari va texnologik bilimlarini orttirib, vatanga qaytganlarida

o'z bizneslarini yo'lga qo'yish orqali iqtisodiy faollikni oshirmoqda.

- Shu bilan birga xorijga chiqib ketayotgan mehnatga layoqatli yoshlarning ko'pligi ichki bozor uchun malakali ishchi kuchi tanqisligini yuzaga keltirmoqda

- Oilaviy ajralishlar, ruhiy tramvalar, farzandlarning yaxshi tarbiya olmasligi kabi ijtimoiy muammolar ko'zga tashlanmoqda.

4.Discussion (Muhokama)

Olingan natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, mehnat migratsiyasi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim daromad manbaidir. Pul o'tkazmalari bank tizimi orqali moliyaviy muammolarni faollashtiradi, bu esa ichki investitsiyalar va biznes rivojiga imkoniyat yaratadi. Biroq, bu ijobiy holatlarning yonida muhim salbiy oqibatlar ham mavjud.

Oldingi tadqiqotlar (ILO, World Bank) ham xorijdagi mehnat migrantlarining uzoq muddatli ajralishlariga, ruhiy tushkunlik va oilaviy buzilishlariga olib kelishini ta'kidlagan. Tadqiqotimiz bu fikrlarni qo'llab - quvvatlaydi.

Shuningdek, xorijdagi vatandoshlarni yurtga qaytarish harakati faqat hissiy yoki mafkuraviy asosda emas, balki real ijtimoiy reabilitatsiya dasturlari bilan birga olib borilishi kerak. Aks holda, bu fuqarolarning iqtisodiy ahvoriga va jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Amaliy ahamiyat

- Mazkur tadqiqot mehnat migratsiyasi bo'yicha davlat siyosatini shakllantirishda amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.
- Hukumat tomonidan xorijdagi fuqarolar bilan muntazam aloqa o'rnatish, ularni himoya qilish, o'z yurtiga foydali tarzda qaytishini ta'minlash mexanizmlari ishlab chiqilishi lozim.
- Migrantrlarning moliyaviy resurslarini mamlakatdagi investitsion loyihalarga yo'naltirish uchun qulay bank va soliq sharoitlarini yaratish maqsadga muvofiq.
- Mahalliy darajada ish o'rinlari yaratish orqali fuqarolarning tashqi mehnatga qaramligini kamaytirish mumkin.

Cheklovlar

- Tadqiqot faqat mavjud ochiq manbalarga tayangan bo'lib, to'g'ridan - to'g'ri migrantlar bilan intervyu yoki so'rovnoma asosida olib borilmagan.
- Statistik ma'lumotlar ko'p hollarda umumiy hisob - kitoblar asosida taqdim etiladi va barcha holatlarni aks ettira olmaydi.
- Migratsiyaning ruhiy va psixologik oqibatlariga chuqur baho berilmagan, bu esa tadqiqotning ijtimoiy sohalar bilan bog'liqligini cheklaydi.

Xulosa va tavsiyalar**Tadqiqotdan quyidagi xulosalar chiqarildi:**

- 1.Xorijdagi yurtdoshlarimizning iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi beqiyos, ularni qo'llab - quvvatlash zarur.
- 2.Shu bilan birga, ularning huquqiy himoyasini kuchaytirish, og'ir sharoitlarda ishlayotganlarini aniqlab, qaytarish mexanizmlarini ishlab chiqish lozim.
- 3.Ularni Vatanga qaytarish faqat shior emas, balki real ijtimoiy - iqtisodiy imkoniyatlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.
- 4.Eng maqbul yechim - ikki tomonlama yondashuv: xorijdagi faoliyatni rag'batlantirish va shu bilan birga yurtga qaytish uchun shart - sharoit yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Pul o'tkazmalari statistikasi (2020 - 2024).
- 2.Jahon banki - "Remittances Data", www.worldbank.org.
- 3.International Labour Organization (ILO) - "Labour Migration Trends in Central Asia", 2023.
- 4.Xalqaro Migratsiya Tashkiloti (IOM) - "Global Migration Report", 2024.
- 5.O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi - rasmiy sayt ma'lumotlari.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Tursunov, A. (2022). "Mehtnat migratsiyasi va uning ijtimoiy oqibatlari".
Iqtisodiy tahlil jurnali, 1 (2), 45 - 52.